

T. VULF HIKOYACHILIGI TADRIJI

O.X.Ganiyeva

F.f.f.d., dotsent

Buxoro davlat universiteti

E-mail: o.x.ganieva@buxdu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14355487>

Annotatsiya: Mazkur maqolada XX asr modern hikoyachiligida mustahkam mavqega ega ijodkor Tomas Vulf hikoyachiligi, taraqqiyot bosqichlari, poetik o'ziga xosligi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: T. Vulf, hikoya, epik bayon, nasr, xarakter, obraz, rivoya, AQSH adabiyoti, muallif.

Azaldan har bir muallif ijodi o'ziga xoslik kasb etishi adabiyotshunoslikda bot-bot qayd etiladi. Tabiiyki, har qanday so'z namunasining asosiy uch xususiyati borligi – asar mazmuni, mavzuiy ko'lami; yozuvchi mahoratining unda aks etishi; ijodkorning uni qay darajada his etib, voqelikning real badiiy ifodasi – shu omillarni ta'minlab berishi manbalarda ta'kidlanadi [4; 179]. XX asr Amerika modern hikoyachiligida ham ko'plab diqqatga sazovor, tematik ko'lamdor, shaklan maftunkor, haqqoniy tasvirga ega asarlar yaratildiki, bunda ko'plab nosirlar qatorida T. Vulfning alohida hissasi mavjud. T. Vulf kichik nasri XX asr AQSH modern adabiyotida o'zining salmoqdorligi hamda mazmundorligi bilan ajralib turadi. Nosir ijodi davomida qirqga yaqin hikoyalarini o'n besh nomdagi turli jurnallarda nashr ettirib, mazkur namunalarda hukmron muhitga daxldor voqelikni psixologik-falsafiy rakursdan tasvirlay oldi. T. Vulf asarlari modernizm an'analarini davom ettirib, hikoyalarida personajlarning zohiriy hamda botiniy tadqiqiga birdek e'tibor qaratilgani, falsafiy mushohadaga chorlash, turli tasviriy vositalar orqali mavjud voqelikga muallifning subyektiv munosabatini bildirishi, spetsifik poetik ifoda namoyon eta olishi diqqatga sazovor.

T. Vulfning kichik nasri sanoqli adabiyotshunoslar tomonidan tadqiq etilgani e'tiborni tortadi. H. Holmanning muxtasar risolasi 1960-yilda nashr qilingach, unda yozuvchi ijodi xususida umumiy chizgilar keltiriladi, ammo aynan T. Vulf hikoyalari poetik jihatlari monografik tafqiqot sifatida 1979-yilda J. D. Boyer hamda P. D. Uotkins, 1991-yilda J. M. Bentz tomonidan amalga oshirildi. Ijodkorning kichik nasriga nisbatan kamroq munosabat bildirilgani uning hikoyalari ilk marta o'limidan so'ng 1987-yilda to'plam shaklida nashrdan chiqqani, unga kiritilgan o'ttiz beshta hikoya ilgari hech qayerda e'lon qilinmagani bilan bog'liq.

T. Vulf kichik nasri batafsil tadqiq qilingan ilk monografik ishlardan biri "Tomas Vulf kichik nasri" mavzusida bo'lib, mazkur tadqiqot J. D. Boyer tomonidan 1979-yil amalga oshirilgan. Adabiyotshunos T. Vulf hikoyalarini uch davrga bo'lib o'rganadi, ularni **dastlabki hikoyalar (early stories)** (1932-1934), **o'rta davr (middle period)** (1935-1936), **so'nggi davr (final period)** (1937-1938) kabi bosqichlarga ajratgan holda tahlilga tortadi [2]. 1979-yil kuziga kelib T. Vulf hikoyachiligi yana bir tadqiqotda tahlil qilindi, P. D. Uotkins "Tomas Vulf hikoyalari" dissertasiyasida muallifning hikoyanavis sifatida shakllanishida ruhlantirgan omillar, yozuvchining kichik nasriy namunalari san'at darajasiga ko'tarishi, 1929-yildan 1935-yil mart oyiga qadar yozilgan **dastlabki hikoyalari (early stories)**, 1935-yil apreldan so'ng yaratilgan **o'rta davr hikoyalari (middle stories)**, 1936-yil oktyabrdan 1938-yil

yanvargacha ijod qilingan **yakuniy hikoyalar (late stories)**, 1939-yildan 1966-yilgacha davom etgan davrda nashr qilingan adib **vafotidan keyin nashr qilingan hikoyalar (posthumous stories)** kabi bosqichlarga bo'lib o'rganishi alohida e'tirofga loyiq [6].

T. Vulf o'ttiz sakkiz yil umr ko'rdi, bu qisqa davr u qadar oson kechmadi, bu jarayon uning hayotida sezilarli ta'sir o'tkazib, yozuvchi sifatida shakllanishiga zamin yaratdi. Ilk hikoyasi 1932-yildan nashr qilingan bo'lsa ham, 1938-yilda vafot etgan muallif kichik ijod namunalari ancha vaqt o'tib, to'plam shaklida dunyo yuzini ko'rdi. Hayotligida adib hikoyalari o'n besh turdagi nashrlarda e'lon qilinib, mazkut bosqich T. Vulf uchun tajriba davri bo'ldi, deya bemalol aytish mumkin. Zotan manbalarda talabalik davrida yozilgan hikoyalari unchalik badiiy jihatdan pishiq emasligi, keyinchalik jurnalda chop etish bo'yicha ijodkor bilan maxsus ishlagan tahrirchi Elizabet Nouellning ta'siri natijasida mustahkam badiiy shaklga va mazmunga ega asarlar yaratgani e'tirof etiladi [2; iii].

T. Vulfning dastlabki hikoyalari 1932-1934 yillarda chop etilib, bu kichik nasriy asarlar hajman salmoqdorligi, asosiy mavzularni yoritishga xizmat qiladigan lirik chekinishlar va nuqtai nazarlar ustunligi, ichki konfliktga qaraganda ko'proq mannerizmga asoslangan xarakterlash uslubiga egaligi, bir-biriga qat'iy bog'lanmagan, ammo umumiy mavzu yoki bir roviy orqali birlashadigan erkin syujetlar asosida yaratilgani e'tiborni tortadi. T. Vulf nasrida bir jihat kuzatiladiki, bu uning ijodi ibtidosida yaratgan asarlarining ba'zilari keyinchalik romanlarining ma'lum qismlari tariqasida katta bir bo'lakning bir parchasiga aylandi, biroq "I Have a Thing to Tell you", "Child by Tiger", "The Lost Boy", "Chickamauga", "The Prologue" hikoyalari bundan mustasno. Bu davr hikoyalarida yetakchi mavzulardan biri vaqt, vaqt qadri orqali hayot mazmunini anglash bo'lib, bu tematik yondashuv yozuvchi kichik nasrida so'nggi hikoyalariga qadar ustuvor mavzulardan biri bo'lib qolaverdi. Muallif kichik nasriy namunalari vaqt mavzusi badiiy talqinida favvora, daryo, ko'l singari suv obyektlari tasvirlari yordamida ta'sirchan kartinalardan mohirona foydalandi. Bunda T. Vulf vaqt va suv har ikkisi bir joyda to'xtab turmasligi, ularga shiddatkorlik bilan siljish xosligi, hayot shafqatsiz, undagi har bir daqiqqa qadrli va u qaytarilmasligini ifodaladi.

1935-36 yillardagi hikoyalari, aksariyati "Of Time and the River" romani uchun mashqlar bo'lib, keskin o'zgarishlarni namoyish etadi: ular hajman qisqaroq, bitta voqeaga qaratilgan va ohang hamda nuqtai nazardan sezilarli darajada farq qiladi. Ayniqsa, turli birinchi shaxs roviylardan foydalanishi, shahar hayoti tasviriga keng o'rin ajratilishi, ular orasda kechadigan dialoglar ahamiyat kasb etishi diqqatga sazovordir. 1930-yillarda yaratilgan hikoyalar ko'pincha T. Vulfning **nuqtai nazar (point of view)** bilan bog'liq tajribalarini namoyish etib, bu xususiyat ham uning kichik nasri poetikasidagi muhim elementlardan biri sanaladi.

1937-38-yillarga kelib, T. Vulf hikoyachiligida jiddiy o'zgarishlar sezildi, endi muallifning kichik nasriy namunalari ancha uzunroq, asosan epik bayonga urg'u kuchaydi. Bu asarlarda qahramonlarning ichki olami teran tasvirlanib, ulardagi ruhiy ziddiyatlar yoritildi, mavzuni mustahkamlaydigan tasvirlarga keng o'rin ajratilib, ziddiyat va uning yechimiga muallif alohida e'tibor qaratdi. Bu hikoyalar sirasiga "The Lost Boy", "I Have a Thing to Tell you" kabi asarlarni kiritish mumkin.

T. Vulf hikoyachiligida ijodining so'nggi davrlarida ko'proq nasriy bayonga e'tibor qaratish, dastlabki davrlarda kuzatilgan uzun lirik ohang bilan yo'g'rilgan tasvirlar, yoshlikni ifodalagan jo'shqin parchalar ancha kuzatilmaydi. T. Vulfni hassos nosir bo'lib shakllangani,

epik tasvirda juda ehtiyotkor va mulohazakor, har bir harakat, voqea yoki jumla mavzuning ochib berilishiga xizmat qilishi, hatto oldindan belgilab berishi, qahramonlararo konfliktning unumli ishlatilishi, personajlar ham ancha funksionalroq bo'lgani, asarning hamma badiiy komponentlari kitobxonga asar mohiyatini anglashga yordam berishi kuzatiladi.

Xulosa qilib aytganda, T. Vulf qisqa umri davomida, spetsifik badiiy xususiyatlari bilan ajralib turadigan kichik nasriy asarlar yaratib, bu hikoyalar shaxsiy izlanishlardan poetik mukammallashgan badiiy asarlar darajasiga ko'tarila oldi.

References:

1. Benthz J. A Critical analysis of the short fiction of Thomas Wolfe. – A thesis submitted to the Faculty of Purdue University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, 1991. – P. 269.
2. Boyer James D. The Short Fiction of Thomas Wolfe. Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy, 1979. – P. 205.
3. Holman. H. C. Thomas Wolfe. – USA: University of Minnesota, 1960. – P. 48.
4. Jahon adiblari adabiyot haqida. (Ozod Sharafiddinov tarjimalari). – T.: Ma'naviyat, 2010. – B. 392.
5. Sadullayev F. B. Henry Jeyms va Tomas Vulf romanlarida inson ruhiyati tasviri. – B.: Sadriddin Salim Buxoriy, 2024. – B. 116.
6. Watkins P. D. The Short Stories of Thomas Wolfe. - A dissertation in the Department of English submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy at New York University, 1979. – P. 335.